

УДК: 631. 3: 620.3

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОЧКОВОГО ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП

Д.О. Буслаєв¹

Якісний обробіток ґрунту є передумовою сільськогосподарських культур. В свою чергу якість обробітку залежить від стану робочих органів ґрунтообробної техніки, які працюють в тяжких умовах контактних навантажень та абразивного зношення. В процесі роботи робочі органи зношуються, що зумовлює збільшення тягового опору, їх вигублення, неякісне підрізання кореневих бур'янів, накопичення рослинних решток [1].

Покращення експлуатаційних характеристик робочих органів, зокрема лап культиваторів, є актуальною задачею в сільськогосподарському виробництві. Цього можна досягти шляхом створення нових технологій виготовлення та зміцнення робочих органів, використання при цьому нових матеріалів. Зокрема перспективним є розвиток технологій із застосуванням для зміцнення різальної кромки порошкових матеріалів з наночастинками, які мають складові частинки з розмірами близько 0,1 мкм, що дозволяє підвищити фізико-механічні властивості нанесених шарів, а саме межу міцності в 1,5 – 2,5 рази при збереженні достатньої пластичності [2].

В інституті проведені попередні дослідження зі створення нових технологій виготовлення та відновлення робочих органів ґрунтообробної техніки з використанням вуглецевих сталей (вміст вуглецю до 0,7%) та із застосуванням для їх зміцнення електроерозійної обробки та порошкових матеріалів [3-5]. Ці способи зміцнення робочих поверхонь являються перспективними і добре зарекомендували себе в виробничих умовах. Але на сьогодні розроблено ряд інших матеріалів, призначених для зміцнення деталей, що працюють в абразивному середовищі. Зокрема дослідним заводом зварювальних матеріалів інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона випускаються електроди марок Т-590 та Т-620. Такі матеріали доцільно наносити на поверхні робочих органів локально, в місцях найінтенсивнішого зношення з метою зменшення їх витрат (рис.1).

¹ науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільськогосподарства"

При такому способі зміцнення на одну деталь витрачається приблизно 0,1 кг зміцнюючого матеріалу, що за нашими даними коштує 12 грн., а зносостійкість за прогнозами збільшиться в 2,0-2,5 рази порівняно з серійним робочим органом.

a – відстань точкового зміцнення до кінця леза, $a \geq 1,5$ мм; d – діаметр точкового зміцнення, $d \leq 25$ мм; h – висота точкового зміцнення, $h \leq 2,5$ мм; 1 – випрямляч зварювальний універсальний ВДУ-506; 2 – електродотримач; 3 – графітовий електрод або Т-590; 4 – точкове зміцнення; 5 – лезо культиваторної лапи; 6 – зварювальний стіл

Рисунок 1 – Схема точкового зміцнення культиваторних лап

Дослідження з нанесення зміцнюючих покриттів проводилось на робочих органах до культиватора КВАНТ-12. Для цього на робочі поверхні лап культиватора дуговим методом, графітовим зварювальним електродом СК $\varnothing 8 \times 305$ мм та наплавлювальним електродом Т-590 $\varnothing 5 \times 450$ мм за допомогою обладнання ВДУ-506 наносились зміцнюючі шари з використанням порошкових матеріалів з наночастинками, таких як ПГ-10 та ін.

Визначення впливу режимів нанесення на робочі органи матеріалів з наноскладовими на якісні показники формування поверхні використовувались методом дугового наплавлення порошкових матеріалів при цьому напруга на дузі варіювалась в межах 20-60 В, струм 150-300 А. Процес наплавлення проводили з перервами (паузами). Час наплавлення 1-6 с, перерва 2-5 с.

При проведенні досліджень з точкового зміцнення культиваторних лап, було встановлено, що на висоту точкового зміцнення впливає величина напруги на дузі (рис.2).

Рисунок 2 – Залежність висоти точкового зміцнення від напруги

Висота точкового зміцнення від напруги описується поліноміальною залежністю:

$$H = -5 \cdot 10^{-5} U^3 + 0,01 U^2 - 0,44 U + 10,38, \quad (1)$$

де H – висота точкового зміцнення, мм; U – напруга при нанесенні покриття, В.

Встановлено, що при напрузі менше 30 В та часі нанесення точки менше 2 секунд, процес формування покриття погіршується, зменшується глибина проплавлення, зменшується адгезія покриття, товщина точки в межах 3 – 4 мм. При збільшенні напруги за 60 В та часу нанесення 6 секунд відбувається розбрикування матеріалу, деталь значно деформується, а на поверхні утворюються нерівності.

Найбільш раціональні режими нанесення покриття варіюються в межах: напруга 38...42 В, струм 190...220 А, час нанесення 3...4 секунди, при цьому отримуємо наплавлену точку діаметром 20 ± 2 мм товщиною 2,0...2,5 мм.

Для дослідження впливу кількості точкового зміцнення та зон локального зміцнення, що впливають на епюри, характер та величини зношення запропоновано застосувати три схеми локального зміцнення лез культиваторних лап, а саме:

- зміцнення носової частини та кінців крил, що забезпечить робочу ширину захвату (рис.3а);
- інтенсивне зміцнення носової частини культиваторної лапи та кінців крил (рис.3б);
- зміцнення крил культиваторних лап по всій довжині з періодичністю 25 мм (рис.3в).

Зміцнені за розробленими технологіями лапи для культиватора КВАНТ-12 пройшли лабораторно-польові випробування в умовах земель ПП «Агроекологія», Полтавської обл., Шишацького р-ну. За результати випробувань встановлено, що найменше зношення 4-6 мм крил культиваторних лап отримано за третьою схемою зміцнення (рис.3в) але при такому зміцненні в процесі експлуатації радіус різальної кромки збільшується до 3-4 мм, що призводить до підвищення тягового опору.

а, б, в – до експлуатації; г, д, е – після експлуатації

Рисунок 3 – Схеми точкового зміцнення культиваторних лап

Встановлено, що раціональна схема (рис.3б) зміцнення електроерозійною обробкою та додаткове локальне точкове електродугове зміцнення електродами Т-590 лезової частини культиваторних лап дає можливість отримати зміцнені шари твердістю до 64 HRC. Така технологія зміцнення дозволяє досягти самозагострення лез культиваторних лап в процесі експлуатації. Ресурс експериментальних лап за даною технологією зміцнення в середньому становить 55 – 60 га, що на 35 – 40 % більше ресурсу серійних лап.

Список літератури

1. Дудников А. А. Повышение надёжности почвообрабатывающих машин при их восстановлении / А. А. Дудников, Г. И. Семчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2014. - Вип. 151. - С. 114-118.
2. Сидоров С.А. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. // Применение нанотехнологий и наноматериалов в АПК / Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. комплекса.-Москва, 2008.-С. 87-92.
3. Буслаев Д.О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами / М.О. Василенко, О.О.Чернявський, В.С. Матвійченко, Д.О. Буслаев // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник / НААН; ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2011. – Вип. 95. - с.352-360.
4. Буслаев Д.О. Підвищення довговічності культиваторних лап / М. О. Василенко, О. В. Соколенко, В.С. Матвійченко, Д.О. Буслаев // Конструювання, експлуатація та виробництво сільськогосподарських машин: загальн. державний міжвід. наук.-техн. зб. / Кіровоградський національний техн. ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 42. Ч.2. – С. 87 –91.
5. Буслаев Д.О. Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин при їх відновленні та інноваційні пропозиції сільгосп підприємствам / М. О. Василенко, Д.О. Буслаев, В.М. Кучерявий, О.Є. Калінін // Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України / Вісник аграрної науки – Київ, 2013. – №3 (721). – с. 44-47.